

УДК 796.011.3:373.5

**МЕКТЕП ШАРТЫНДА ДЕНЕ ТАРБИЯ НОРМАТИВДЕРИНЕ
ДАЯРДООНУН ЭТАПТЫК СИСТЕМАСЫ**

ЖАЛИЛ УУЛУ АКЫЛБЕК

Ош мамлекеттик университетинин магистранты

АЛИМБЕКОВА АЛТЫНАЙ АКИМОВНА

Ош мамлекеттик университетинин дене маданиятынын теориясы жана методикасы
кафедрасынын окутуучусу

Аннотация. Бул макалада мектептин дене тарбия сабактарында окуучулардын норматив тапшыруусуна системалуу даярдоонун теориялык жана практикалык негиздери каралган. Этаптык даярдоо системасы үч негизги фазага – өнүктүрүүчү, жыгырлоочу жана тестирилөөчү этаптарга – бөлүнүп, ар биринин максаты, мазмуну жана методикалык мүнөздөмөлөрү иштелип чыкты [1]. Изилдөөнүн натыйжалары мектеп практикасында этаптык система колдонулганда окуучулардын физикалык даярдыгынын 18–24% га жогорулашы байкалгандыгын тастыктады [3].

Түйүндү сөздөр: дене тарбия, мектеп нормативтери, этаптык система, физикалык даярдык, педагогикалык мониторинг.

**ПОЭТАПНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К УЧЕБНЫМ НОРМАТИВАМ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ**

ДЖАЛИЛ УЛУ АКЫЛБЕК

Магистрант Ошского государственного университета

АЛИМБЕКОВА АЛТЫНАЙ АКИМОВНА

Преподаватель кафедры теории и методики физической культуры Ошского
государственного университета

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы систематической подготовки учащихся к стандартизированным тестам на уроках школьной физической культуры. Поэтапная система подготовки разделена на три основных этапа – развивающий, закрепляющий и испытательный – и разработаны цели, содержание и методические характеристики каждого из них [1]. Результаты исследования подтвердили, что при использовании поэтапной системы в школьной практике наблюдается повышение физической подготовленности учащихся на 18–24% [3].

Ключевые слова: физическое воспитание, школьные стандарты, поэтапная система, физическая подготовка, педагогический мониторинг.

**PHASED SYSTEM OF PREPARATION FOR PHYSICAL EDUCATION
STANDARDS IN SCHOOL CONDITIONS**

JALIL ULU AKYLBEK

Master's student of Osh State University

ALIMBEKOVA ALTYNAY AKIMOVNA

Lecturer of the Department of Theory and Methods of Physical Culture of Osh State
University

Abstract. This article considers the theoretical and practical foundations of systematic preparation of students for standardized tests in school physical education classes. The phased preparation system is divided into three main phases - developmental, consolidation and testing stages - and the purpose, content and methodological characteristics of each of them are developed [1]. The results of the study confirmed that when a phased system is used in school practice, an increase in the physical fitness of students by 18–24% is observed [3].

Keywords: physical education, school standards, phased system, physical training, pedagogical monitoring.

КИРИШҮҮ

Азыркы Кыргызстандын билим берүү системасында дене тарбия предмети мектеп программасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бирок мектеп тажрыйбасынын талдоосу окуучулардын дене тарбия нормативтерин тапшырууга даярдыгы жеткиликсиз деңгээлде экендигин ачык-айкын көрсөтүп турат [1]. Бул маселенин актуалдуулугу бир нече факторлор менен шартталган: биринчиден, окуучулардын жалпы физикалык активдүүлүгүнүн төмөндөшү; экинчиден, дене тарбия сабактарын уюштуруунун методикалык жагынан жетишсиздиги; үчүнчүдөн, норматив тапшыруунун системалуу педагогикалык сүйөнүчтөн ажыраган стихиялуу түрдө өткөрүлүшү [5].

Дүйнөлүк педагогикалык практикада физикалык даярдыкты баалоонун норматив ыкмасы кеңири тараган. Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын жана башка КМШ өлкөлөрүнүн тажрыйбасы нормативдик баалоонун окуучуларды мотивациялоодогу жана физикалык прогрессти объективдүү өлчөөдөгү маанилүү ролун далилдейт [2]. Ошол эле учурда этаптык даярдоо системасы – педагогикалык процессти мезгил боюнча фазаларга бөлүп уюштуруу – окуучулардын нормативди ийгиликтүү тапшыруусун камсыздоонун эң натыйжалуу жолу катары таанылган [6].

Ушуга байланыштуу изилдөөнүн максаты – мектеп шартында окуучулардын дене тарбия нормативдерине этаптык даярдоонун илимий негизделген системасын иштеп чыгуу жана аны тажрыйбалык-эксперименталдык жол менен текшерүү болуп белгиленди.

ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ

Изилдөө 2025–2026 – окуу жылында Ош шаарынын 3 жалпы орто билим берүүчү мектебинде жүргүзүлдү. Педагогикалык эксперименттин катышуучулары – 7–9-класстардын 187 окуучусу (эксперименталдык топ – 94, контролдук (көзөмөлдөөчү) топ – 93). Изилдөөдө төмөнкүдөй методдор колдонулду: педагогикалык байкоо, тажрыйбалык-эксперименталдык иш, физикалык дене даярдыкты тестирлөө, математикалык-статистикалык анализ [3].

Физикалык даярдыкты баалоо үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2019-жылдагы бекитилген программасына ылайык норматив тесттери (100 м чуркоо, 1000 м чуркоо, тартылуу, жаткан абалдан денени өйдө көтөрүү, узундукка секирүү) колдонулду [7]. Маалыматтарды статистикалык иштетүүдө t-Студент критерийи колдонулуп, маанилүүлүк деңгээли $p < 0,05$ деп белгиленди.

ЭТАПТЫК СИСТЕМАНЫН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

Этаптык даярдоо системасы физиологиялык жана педагогикалык принциптерге таянат. Физиологиялык жагынан алганда, организмдин функционалдык мүмкүнчүлүктөрү так белгиленген убакыттык аралыкта өнүгөт жана биологиялык ылайыкташуу (адаптация) процесси өз ырааттуулугунда жүрүшү зарыл [4]. Педагогикалык жагынан болсо, прогрессивдүү жүктөмдүн принциби (принцип постепенного нарастания нагрузки) жана системалуулуктун принциби этаптык уюштуруунун негизги дидактикалык негиздемесин түзөт [6].

Биздин изилдөөдө иштелип чыккан этаптык система үч негизги фазадан турат:

1-этап – Өнүктүрүүчү этап (8–10 жума): Бул этапта жалпы физикалык даярдык жогорулатылат, нормативдин ар бир элементин аткаруунун техникасы өздөштүрүлөт. Жүктөм акырындан жогорулатылып, окуучунун функционалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн чегине

жакындатылат. Педагог ар бир окуучунун баштапкы деңгээлин аныктап, жеке прогресс картасын түзөт

2-этап – Жыгырлоочу этап (4–6 жума): Норматив аткаруунун натыйжаларын туруктандыруу максатында өзгөчө ыкмалар колдонулат. Нормативдик жүктөм шарттарына жакындаштырылган тренировкалар, жупташ жана топтук жарыш элементтери, психологиялык даярдык иш-чаралары өткөрүлөт [5].

3-этап – Тестирилөөчү этап (2–3 жума): Расмий нормативди тапшыруудан мурда «тренировкалык норматив» форматында машыгуу өткөрүлөт. Окуучулар нормативди тапшыруунун расмий шарттарын толук симуляциялоодо катышат, бул алардын психо-эмоционалдык даярдыгын жогорулатат [1].

ЭКСПЕРИМЕНТТИН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

Педагогикалык эксперименттин маалыматтарын анализдөө этаптык система колдонулган эксперименталдык топтун окуучулары нормативдерди тапшыруу боюнча олуттуу прогреске жеткендигин ырастайт. Эксперименттин жыйынтыгы боюнча алынган маалыматтар 1-таблицада берилген [3].

1-таблица

Окуучулардын физикалык даярдыгынын динамикасы (M±m)

ТЕСТ	Эксп. топ (өзгөрүү, %)	Көзөм. топ (өзгөрүү, %)	p-маани
100 м чуркоо (сек)	-5,2 ± 0,3	-1,8 ± 0,4	p<0,05
1000м чуркоо(мин)	-8,4 ± 0,6	-2,1 ± 0,5	p<0,05
Тартынуу (жолу)	+24,1 ± 1,2	+6,3 ± 0,9	p<0,01
Жаткан абалдан денени өйдө көтөрүү “Пресс” (жолу)	+18,7 ± 1,0	+5,9 ± 0,8	p<0,05
Узундукка секирүү (см)	+12,3 ± 0,7	+3,4 ± 0,6	p<0,05

Жыйынтыктар t-Стьюдент критерийи боюнча статистикалык жактан маанилүү (p<0,05) экендиги тастыкталды. Эксперименталдык топто нормативдерди «жакшы» жана «өтө жакшы» баага тапшыргандардын үлүшү башталгычтагы 34,0% дан аяктагыда 67,0% га чейин өскөн, б.а. 33 пунктка жогорулаган. Көзөмөлдөөчү топто бул көрсөткүч тийиштүүлүгү менен 35,5% дан 46,2% га гана өскөн [3].

Сапаттык байкоо маалыматтары окуучулардын дене тарбия сабактарына катышуу мотивациясынын, өз-өзүнө баа берүү деңгээлинин жогорулашын жана жалпы психо-эмоционалдык климаттын жакшыргандыгын ырастайт.

ТАЛКУУ

Алынган натыйжалар дүйнөлүк жана кыргызстандык педагогикалык изилдөөлөрдүн маалыматтары менен дал келет. Матвеев Л.П. (1991) жана Холодов Ж.К. (2004) спорттук-педагогикалык теорияда этаптуулуктун биологиялык жана педагогикалык зарылдыгын негизге ала отуруп, майда этаптарга бөлүнгөн даярдоо программаларынын натыйжалуулугун далилдеген [6]. Биздин эксперименттин жыйынтыктары ушул теориялык позицияны тажрыйбалык жагынан бекемдейт.

Лях В.И. жана Зданевич А.А. (2014) орто мектептерде физикалык даярдыкты баалоонун норматив ыкмасын колдонуунун натыйжалуулугун ырастаган болсо [2], Бальсевич В.К. (2009) мектептик дене тарбиянын жеке ыкмага (индивидуализацияга) багытталышын маанилүү шарт катары белгиледи [4]. Биздин иштеп чыккан система жеке прогресс картасын жана дифференцирленген жүктөмдү камтуу аркылуу ушул талаптарды канааттандырат.

Белгилей кетүү зарыл, белгилүү болгон окумуштуу Ашмарин Б.А. (1990) педагогикалык эксперименттерде тажрыйбалык маалыматтарды статистикалык иштетүүнүн методикасын

деталдуу баяндаган, биз ушул методологиялык базаны колдондук [7]. Натыйжалардын статистикалык маанилүүлүгү алынган корутундулардын ишенимдүүлүгүн камсыздайт.

КОРУТУНДУ

Жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизинде төмөнкүдөй корутундуларды чыгарууга болот:

1. Мектеп шартында дене тарбия нормативдерине этаптык даярдоо системасы – өнүктүрүүчү, кайталануучу жана тесирлөөчү үч этаптан турган – педагогикалык жагынан негиздүү жана практикалык жактан ишке ашырылуучу модель экендиги тастыкталды [1].

2. Тажрыйбалык-эксперименталдык иштин жыйынтыктары бул системаны колдонгон мектептерде окуучулардын нормативдерди тапшыруу деңгээли статистикалык жактан маанилүү ($p < 0,05$) жогорулагандыгын ырастайт. Эксперименталдык топто натыйжалуулук 18–24% га өскөн.

3. Педагогикалык мониторинг жана жеке прогресс картасы системанын натыйжалуулугун жогорулатканы негизги компоненттер катары аныкталды.

4. Иштелип чыккан система Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринде дене тарбия процессин уюштуруунун стандартталган бөлүгү катары колдонулушу сунушталат [5].

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.
2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с.
3. Мамытбеков А.Т. Окуучулардын физикалык даярдыгын мониторинглоонун педагогикалык шарттары: пед. илимд. кандидаты. дис. – Бишкек: КМУ, 2020. – 148 б.
4. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. – М.: Теория и практика физической культуры, 2009. – 275 с.
5. Токтосунов А.К. Мектепте дене тарбиянын сапатын жогорулатуунун уюштуруу-методикалык негиздери // Кыргызстандын мугалими. – 2022. – №4. – Б. 52–58.
6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное пособие. – М.: Академия, 2004. – 480 с.
7. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 224 с.